

«ЗЕЛЕНАЯ» И ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА КАК ИНСТРУМЕНТ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

*Уразбаева Илмира Конысбаевна,
старший преподаватель*

*кафедры финансов и бизнес-анализа Ташкентского государственного экономического
университета*

Аннотация. В статье обосновывается необходимость более рационального и эффективного использования ограниченных ресурсов что является главным вопросом экономики и залогом обеспечения его стабилизации в настоящее время. Несправедливость к окружающей среде в удовлетворении неограниченных потребностей может поставить под угрозу жизнь будущих поколений. Поэтому роль «зелёной экономики» сегодня неопределима. Статья содержит взгляды и предложения автора на этот счет.

Ключевые слова: зеленая экономика, возобновляемые источники энергии, охрана окружающей среды, население, экология, зеленые зоны.

В последние годы идея "зеленой" экономики широко обсуждается не только экономистами-экологами, но и во всем мире. Тот факт, что этот вопрос неоднократно обсуждался на различных политических форумах, со стороны глав государств, политологов, является серьезным акцентом на политику "озеленения". Сегодня в условиях модернизированной экономики потребность человечества также растет беспрецедентным образом. Отсюда следует, что увеличивается и "обращение" к природе в получении ресурсов, необходимых для удовлетворения потребностей.

"Зеленая экономика" исходит из необходимости предотвратить негативное влияние таких изменений на жизнь будущих поколений и обеспечить им комфортную жизнь. Если не избежать негативного воздействия на природу осуществляемых экономических отношений, это окажет серьезное негативное влияние не только на

жизнь будущих поколений, но и на нынешние условия жизни общества. И наоборот, если изменится отношение человечества к окружающей природной среде, если у них, прежде всего, будет развиваться экологическая культура, если отношения с производством, обслуживанием и потреблением продукции приспособятся к усилиям по "озеленению", то, конечно, жизнь нас и будущих поколений изменится в лучшую сторону. То есть "зеленая" экономика играет важную роль в обеспечении благосостояния населения и в устойчивом развитии, например, в экономическом росте.

В эпоху модернизации мирового хозяйства, перехода на многие новые инновационные технологии, движущей силой развития является фактор эффективности экономики. Но стоит отметить, что, конечно, становится все более важным предотвращать их негативное влияние на качество жизни населения и среду обитания. Благодаря этому на сегодняшний день поддерживаются "зеленые" стратегии, реализуемые странами.

В последние годы национальными экономиками и международными организациями было направлено много средств на развитие различных секторов зеленой экономики. Например, общий объем средств, направляемых в биоэнергетический сектор, один из важнейших секторов зеленой экономики, вырос на 230 процентов в период с 2005 по 2009 год (в среднем на 50 процентов) и составил 320 миллиардов долларов в 2013 году. США стали равными доллару. С 2009 года по настоящее время Всемирный экономический форум направил 750 млрд долларов США на перевод региональных экономических систем в зеленую экономику, причем основная часть этих средств была инвестирована в азиатские страны. В результате на сегодняшний день годовой оборот международного рынка "зеленых" товаров и услуг (cleantech и Greentech) составляет 546 млрд долларов США.

Однако ниже вы можете увидеть диаграмму, иллюстрирующую проекты Великобритании по освоению возобновляемых источников энергии. Конечно,

подобные проекты будут иметь большое значение для достижения лидирующих позиций в решении экологических проблем страны.

В Республике Узбекистан также изучен опыт многих зарубежных стран в области "зеленой экономики" и приняты многочисленные меры в области "озеленения", что является одной из важнейших программных задач, стоящих в рамках экополитики. В частности, серьезную озабоченность вызывает бассейн основных рек нашего региона и сокращение биоразнообразия. Газы, увеличивающие скорость испарения, и крупномасштабное загрязнение атмосферы усугубляют проблемы. Сегодня никто не сомневается в том, что для достижения целей в области "зеленого развития" усилия стран должны быть более активными и эффективными. Зеленая экономика-это экономическая система, основной целью которой является развитие всех отраслей экономики при сохранении экологии планеты. Таким образом, под зеленой экономикой понимается новое направление экономической деятельности, основанное на осуществлении дальнейшего развития экономики, связанной с производством и сферой услуг, при сохранении ресурсов, необходимых для жизни и здоровья человека, окружающей среды и экологии в целом. При этом необходимо будет провести следующие мероприятия.

В Республике Узбекистан также изучен опыт многих зарубежных стран в области "зеленой экономики" и приняты многочисленные меры в области "озеленения", что является одной из важнейших программных задач, стоящих в рамках экополитики. В частности, серьезную озабоченность вызывает бассейн основных рек нашего региона и сокращение биоразнообразия. Газы, увеличивающие скорость испарения, и крупномасштабное загрязнение атмосферы усугубляют проблемы. Сегодня никто не сомневается в том, что для достижения целей в области "зеленого развития" усилия стран должны быть более активными и эффективными. Зеленая экономика-это экономическая система, основной целью которой является развитие всех отраслей экономики при сохранении экологии планеты. Таким образом, под зеленой экономикой

понимается новое направление экономической деятельности, основанное на осуществлении дальнейшего развития экономики, связанной с производством и сферой услуг, при сохранении ресурсов, необходимых для жизни и здоровья человека, окружающей среды и экологии в целом. При этом необходимо будет провести следующие мероприятия.

Положительные стороны использования цифровых технологий в зеленой экономике:

- повышение производительности труда за счет снижения себестоимости продукции;
- создание новых «зеленых» рабочих мест, а также развитие фриланса;
- создание возможностей для повышения конкурентоспособности компаний и также расширяет возможности производства экологической продукции;
- ликвидация бедности и социального неравенства.

Таким образом, применение цифровых технологий в зеленой экономике по сути приводит к созданию технологий устойчивого развития.

В начале XXI века ООН выдвинула 17 глобальных целей, которые являются приоритетами человеческого развития. Согласно исследованию Обсерватории глобального восстановления Оксфордского университета, поддерживаемому Программой ООН по окружающей среде (ЮНЕП), менее 20% общих затрат на восстановление приходится на экологические проблемы.

Принято Постановление Президента Республики Узбекистан от 2 декабря 2023 года № PQ-436 «**О мерах по повышению эффективности реформ, направленных на переход Республики Узбекистан к «зеленой» экономике к 2030 году**». Переход к «зеленой» экономике и «зеленому» росту в Республике Узбекистан до 2030 года программа обеспечения была утверждена.

Он предназначен для достижения следующих стратегических целей:

- сокращение выбросов парниковых газов на 35% от уровня 2010 года;
- производственная мощность возобновляемых источников энергии до 15 ГВт.

увеличение и их доля с 30% от общего объема производства электроэнергии доставить большему количеству людей;

- повысить энергоэффективность в промышленности не менее чем на 20%;
- объем энергопотребления на единицу валового внутреннего продукта, в том числе на 30% за счет расширения использования возобновляемых источников энергии уменьшать;
- значительная эффективность использования воды во всех отраслях экономики повысить уровень, внедрить водосберегающую технологию орошения на площади до 1 млн га достигать;
- за счет высадки 200 миллионов саженцев в год и увеличения общего количества саженцев с 1 миллиарда расширение зеленых насаждений в городах более чем на 30%;
- повышение уровня переработки ТБО с 65% и т.д.

Список использованной литературы

1. Вахабов А.В. Гаджибеков Ш.Х., Ахматовой Ш.А., Бурибаев М.Т.. Зеленая экономика. Учебник. Т.: Университет, 2020, стр. 156
2. A. Stainer 2017, "The Green shoots of the Green Economy", Environmental Conservation, №2 vol 3 2019.
3. "Об охране окружающей среды Республики Узбекистан на период до 2030 года" понятие" делать"
4. Браун Л.Р. Eco-Economy. Building an economy for the Earth. Институт Земной Политики. W.W. Norton & Company. Нью-Йорк, Лондон, 2019.
5. <https://www.project-syndicate.org/commentary/the-green>
6. <https://stat.uz/uz/rasmiy-statistika/ecology-2>